

УДК 378.14

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС****INTERNATIONAL UNIVERSITY COOPERATION AS A TOOL FOR
INTEGRATION INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL PROCESS**

©Юрьева В. В.

*Брянский государственный технический университет**г. Брянск, Россия**yurevaviktoriya@mail.ru*

©Yurieva V.

*Bryansk state technical University**Bryansk, Russia**yurevaviktoriya@mail.ru*

Аннотация. В работе рассмотрены документы: это болонская декларация об образовании от 19 июня 1999 года, которая предусматривает создание единого европейского образовательного пространства, неотъемлемой частью которого является высшее профессиональное образование. Это, Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года, которая определила, что развитие культурных европейских ценностей происходит в университетах. В декларации обосновывается создание Зоны европейского высшего образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возможностью их трудоустройства для общего развития континента.

В процессе работы были получены сведения о вхождении в единое общеевропейское образовательное и исследовательское пространство, является преимуществом перехода на стандарты ENQA. Для преподавателей, это повышение мобильности (стажировка, повышение квалификации в иностранных вузах), развитие международных отношений, улучшение имиджа (повышение престижности преподавания в вузах). Для студента: повышение мобильности.

Международная деятельность вуза направлена на повышение положения университета в системе высшего образования РФ и дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, реализации международных образовательных программ и проектов, осуществлении совместной научно-исследовательской деятельности, организации научно-практических семинаров и конференций, обмена преподавательскими кадрами и развитии студенческой мобильности.

Проанализированы перспективы международного сотрудничества вузов, которые могут охватывать широчайший круг проблем, стоящих перед отечественной фундаментальной наукой, при этом большое внимание может уделяться глобальным проблемам, представляющим интерес для всего человечества.

Abstract. This paper presents documents: this is the Bologna Declaration on education, which provides for the creation of a single European educational space, which is an integral part of higher professional education. It, the Sorbonne Declaration of 25 May 1998, which determined that the development of European cultural values takes place in universities. The Declaration justified the creation of the European higher education Area as a key way to promote citizen's mobility with the possibility of their employment for the overall development of the continent. In the process they received information about entry into the common European educational and research space, an advantage of the transition to the standards of ENQA. For teachers, it's increased mobility

(internship, training in foreign universities), the development of international relations, improve the image (increase the prestige of teaching in higher education). For the student: increased mobility. International activity of the University aimed at improving the situation of the University in the higher education system of the Russian Federation and the further integration into the world educational and scientific community. This work is carried out in cooperation programs with leading foreign universities, realization of international educational programs and projects, implementation of joint research activities, organization of scientific workshops and conferences, exchange of teaching staff and development of student mobility. The prospects of international cooperation of universities, which can cover a wide range of problems facing Russian fundamental science, while much attention may be paid to global issues of interest to all mankind.

Ключевые слова: болонская декларация, международное сотрудничество вуза, образовательный процесс, единая высшая школа.

Keywords: the Bologna Declaration, the international cooperation of the University, educational process, a single high school.

В работе рассмотрены документы: это болонская декларация об образовании от 19 июня 1999 года, которая предусматривает создание единого европейского образовательного пространства, неотъемлемой частью которого является высшее профессиональное образование.

Необходимость создания подобного пространства в Европе продиктована, прежде всего, следующими факторами: настоятельной потребностью сделать европейское образование конкурентоспособным по отношению к образовательным системам Северной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии и иных регионов, куда в настоящее время происходит значительный отток обучающихся как из стран Европы, так и из государств «третьего мира»; объективными закономерностями развития глобальной мировой экономики, вынуждающих менять подходы к образованию и обучению. Происходит кардинальное изменение подходов к оценке профессиональных качеств работников, необходимо перенести акценты с содержания образования на результаты обучения. Образовательные модели разных стран путем перехода на многоуровневую систему подготовки предполагается сделать понятными для всех заинтересованных сторон. Суть договоренностей можно сформулировать следующим образом: из документов об образовании, выданных в любой стране — участнице Болонского процесса, должно быть ясно, чему именно и в какой степени (с какой глубиной) научился выпускник, какие профессиональные действия он способен совершать и на какие рабочие места может быть принят. 19 сентября 2003 г. РФ присоединилась к Болонскому процессу — процессу создания странами Европы единого образовательного пространства, объединяющему более 40 стран [2]. Подписание Россией Болонской декларации накладывает определенные обязательства на высшую школу, основными из которых являются выполнение обязательных параметров Болонской декларации и переход высших учебных заведений страны на европейские стандарты качества в области высшего образования (стандарты ENQA). Обязательными параметрами Болонской декларации являются трехуровневая система высшего образования, академические кредиты, академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов, европейское приложение к диплому, контроль качества высшего образования, создание единого европейского исследовательского пространства [3, с. 108].

Это, Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года, которая определила, что развитие культурных европейских ценностей происходит в университетах. В декларации обосновывается создание Зоны европейского высшего образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возможностью их трудоустройства для общего развития континента [4].

В процессе работы были получены сведения о вхождении в единое общеевропейское образовательное и исследовательское пространство, является преимуществом перехода на стандарты ENQA. Для преподавателей, это повышение мобильности (стажировка,

повышение квалификации в иностранных вузах), развитие международных отношений, улучшение имиджа (повышение престижности преподавания в вузах). Для студента: повышение мобильности [3, с. 109].

Международная деятельность вуза направлена на повышение положения университета в системе высшего образования РФ и дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, реализации международных образовательных программ и проектов, осуществлении совместной научно-исследовательской деятельности, организации научно-практических семинаров и конференций, обмена преподавательскими кадрами и развитии студенческой мобильности [1, с. 78].

Каждое государство заинтересовано в высококвалифицированных специалистах во всех сферах, структурах. Но в каждой стране свой опыт формирования, свои методики подготовки кадров, чтобы вывести на единый уровень подготовки, необходима унификация учебного процесса. Перед европейским обществом встала задача по созданию единой высшей школы.

Проанализированы перспективы международного сотрудничества вузов, которые могут охватывать широчайший круг проблем, стоящих перед отечественной фундаментальной наукой, при этом большое внимание может уделяться глобальным проблемам, представляющим интерес для всего человечества. Это прежде всего защита окружающей среды, включая спутниковый мониторинг Земли, исследование Мирового океана и его ресурсов, познание глубинных космических явлений, изучение глобального изменения климата и экологии планеты, глобальные стихийные бедствия, борьба с эпидемиями и неизлечимыми болезнями, изучение явлений сверхпроводимости, сверхвысоких и сверхнизких температур, т. е. всего, что сегодня называется мировой фундаментальной наукой, которая и должна в ближайшем будущем обеспечить человечеству прорывы в новые области и технологии XXI века.

Список литературы:

1. Бойцова В. В., Бойцова Л. В. Европейский образовательный процесс и Россия // Общественные науки и современность. 2000. №6. С. 75–81.
2. Болонская декларация «Зона европейского высшего образования». Совместное заявление европейских министров образования г. Болонья, 19 июня 1999 года.
3. Дергачева Е. А., Чернецова Н. Н. Повышение конкурентоспособности и качества образовательных услуг в вузе // Вестник Брянского государственного технического университета. 2008. №3 (19). С. 108–118.
4. Сорбонская декларация от 25 мая 1998 г.

References:

1. Boytsova V. V., Bojcov L. V. Evropejskij obrazovatel'nyj process i Rossija. Obshhestvennye nauki i sovremennost, 2000, no. 6, pp. 75–81.
2. Bolonskaja deklaracija “Zona evropejskogo vysshego obrazovanija” Sovmestnoe zajavlenie evropejskih ministrov obrazovanija g. Bolonja, 19 ijunja 1999 goda.
3. Dergacheva E. A., Chernecova N. N. Povysenie konkurentosposobnosti i kachestva obrazovatel'nyh uslug v vuze. Vestnik Brjanskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta. 2008, no. 3 (19), pp. 108–118.
4. Sorbonskaja deklaracija ot 25 maja 1998 g.

Работа поступила в редакцию
13.04.2016 г.

Принята к публикации
17.04.2016 г.